

16430/23/2^I

МССЦ

**БЕОГРАД
НОВИ САД
ТРШИЋ
14 - 19. 9. 1993.**

**НАУЧНИ
САСТАНАК
СЛДВИСТА
У ВУКОВЕ
ДАНЕ**

**СТИЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ
ПРОУЧАВАЊА СРПСКОГ ЈЕЗИКА**

БЕОГРАД, 1995.

23 /2

**БЕОГРАД
НОВИ САД
ТРШИЋ
14 - 19. 9. 1993.**

**БИБЛИОТЕКА
СЕМНАРА ЗА ЈУЖНОСЛОВЕНСКЕ ЈЕЗИКЕ
И ОПШТУ ЛИНГВИСТИКУ**
Инв. бр. 17035 I
Сигн. 16430/23/2 W
**ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ**

**СТИЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ
ПРОУЧАВАЊА СРПСКОГ ЈЕЗИКА**

23 /2

БЕОГРАД, 1995.

МЕЂУНАРОДНИ СЛАВИСТИЧКИ ЦЕНТАР
Филолошки факултет, 11000 Београд, Студентски трг 3/1

С а в е т Ц е н т р а

Проф. др Јован Јерковић (Нови Сад), *й*редседник, проф. др Даринка Гортан-Премк (Београд), *з*аменик *й*редседника, доц. др Јелица Јокановић-Михајлов (Београд), проф. др Марија Митровић (Београд), доц. др Томислав Јовановић (Београд), проф. др Миодраг Сибиновић (Београд), проф. др Предраг Пипер (Београд), проф. др Радомир Ивановић (Нови Сад), Драган Лилић (Приштина), мр Зоран Павловић (Приштина)

У п р а в а Ц е н т р а

*Уй*равник: проф. др Божо Ђорић (Београд), *З*аменик *уй*равника: доц. др Живан Живковић (Београд), *С*екрејтар: Драгутин Миленковић (Београд)

**СТИЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ
ПРОУЧАВАЊА СРПСКОГ ЈЕЗИКА**

ПРВОСЛАВ РАДИЋ (Београд)

БАЛКАНИСТИЧКИ СУФИКСИ КАО СТИЛСКА СРЕДСТВА У СРПСКОМ КЊИЖЕВНОМ ЈЕЗИКУ

(На примеру изведеница са суфиксом *-лија*)

Од досељавања Словена на Балкан њихов језик изложен је сталним несловенским језичким утицајима. Иако се међу тим утицајима може трагати и за слојем најдубљих, супстратских појава, ипак се сви они у основи могу свести на два основна балканистичка наноса - старији, грчко-романски, и млађи, турски. Први је оставио знатне трагове на готово свим језичким плановима у балканословенским језицима, док је други мало задирао у структуру ових језика, остајући углавном на плану лексичких утицаја. У сваком случају, кодификација савремених балканословенских књижевних језика, српскохрватског, бугарског и македонског, морала је у мањој и већој мери уважити резултате вишевековних балканистичких процеса, укључујући и један слој турске лексике. Кодификацијом српскохрватског књижевног језика тек су периферно укључени поједини балканистички језички резултати, будући да је она полазила од тзв. новоштокавских српскохрватских говора, довољно удаљених од главних балканистичких изоглоса. Томе се, ипак, у одређеној мери отео најмлађи балканистички језички нанос - турски. Турски језички утицаји захватили су, наиме, готово читаву штокавску територију, са видним жариштима у југоисточној Србији, на Косову и Метохији, у Санџаку и Босни и Херцеговини. Дакле, готово сви штокавски дијалекти који су се нашли на путу познатог оријенталног коридора (југоисток-северозапад), примили су велики број турцизама и разнели их по суседним областима.¹ У појединим културним центрима, посебно у Бо-

¹ Исп. Владан С. Јовановић, *Гаврило Стефановић, Венцловић*, Српски дијалектолошки зборник, књ. II, СКА, Београд 1911, стр. 105-306 (посебно 295-306); Првослав Радић, *Пољед на њворбу речи у делима Гаврила Стефановића Венцловића*, Научни саставак слависта у Вукове дане, бр. 16/1, Београд 1987, стр. 43-50.

сни и Херцеговини, у прошлом и почетком овога века, турцизми ће трајно обележити књижевну реч и њен оријентални колорит. Они ће тако постати делом стилског миљеа и у остварењима бројних српских писаца са овога поднебља, П. Кочића, С. Ђоровића, И. Андрића, Б. Ђо-пића и других.

Тако ће турцизми у српском књижевном језику временом образо-вати читав један лексички подсистем са присутном стилском димензи-јом. Она, међутим, неће бити присутна само у лексцици у ужем смислу, већ ће захватити и творбене процесе у области турцизама, нарочито тзв. хибридну творбу речи.² У области хибридне творбе овога типа по-себно се истичу образовања са турским суфиксима *-лија*, *-џија*, *-лук* и *-ана*. Ови суфикси, вођени делом и стилским импулсима, донекле су и обновили своју продуктивност у српскохрватском језику, па чак изгледа тако повратно утицали и на суседне балканословенске језике. Овде се свакако не ради о каквим регресивним појавама у српскохрватском је-зику, већ пре свега о одређеним иновационим импулсима који нису зао-бишли ни савремени српски књижевни језик.

Задржаћу се, стога, на краткој анализи изведеница са суфиксом *-лија* у српском књижевном језику.³ Суфикс *-лија* у српскохрватском је-зику представља адаптациону форму турскога суфикса *-ли* (тј. *-li/-lu/-lü/-lu*), којим се и данас у турском језику творе изведенице од именичких основа. По својим творбено-семантичким карактеристикама ове изве-денице у турском језику представљају придеве или именице које се ка-рактеришу оним што мотивациона реч садржи.⁴ Српскохрватски језик сачувао је, међутим, и суфикс *-ли* у ограниченом обиму, посебно у го-вору муслиманског становништва Косова и Метохије, Санџака и Босне и Херцеговине. Одавде, са ових терена, он је у прошлим временима, заједно са осталим турцизмима, ушао и у нашу народну поезију, а отуда и у романтичарску поезију прошлога века, као део нашег фолклорно-поетског миљеа (П.П. Његош, Ђ. Јакшић, Ј. Илић, М. Шапчанин и др.). Па и много касније, М. Настасијевић ће у својој лирици још једном за-певати о „бисерли гранама”, „жуборли-” и „изворли води”. Али и прозни текстови, и то у ширем замаху, сачували су ову творбену морфему иако

² Првослав Радић, *О стилским вредностима хибридних изведеница у српскохрватском књижевном језику*, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XXXIII, Нови Сад 1990, стр. 399-406.

³ Примери су ексцерпирани из *Речника српскохрватскога књижевног језика*, књ. 1-6, Матица српска (књ. 1-3 и Матица хрватска), Нови Сад 1967-1976 (скр. РМС) и *Речника српскохрватског књижевног и народног језика*, књ. 1-13, Српска академија наука и уметности, Београд 1959-1989 (скр. РСАНУ).

⁴ „The addition of *li*⁴ to a noun makes an adjective or noun meaning characterized by or possessing whatever the original noun represents.” (G.L. Lewis, *Turkish*, The English Universities Press, LTD London 1966, стр. 45).

превасходно као особени знак у сликању појединих друштвених средина. Тако нам РМС, на пример, показује да се изведенице са суфиксом *-ли* најчешће јављају код С.Ђоровића и И.Андрића, а затим код П.Кочића, Б.Ђопића и других. Стилски карактер ове творбене морфеме потврдиће се и њеним присуством код писаца чији се локални идиом не карактерише овом језичком цртом. Тако ће се и у прозним текстовима М.Настасијевића наћи оваква образовања која лирски сликају „зamuћене *голубли* очи”, „невестине *злаїтали* косе”, „*кадифли* травицу”, па и „*медли* умешене *ђаконије*”.

Већ ово неколико примера из књижевног језика показује да су, иако ретка, образовања на *-ли* и данас склона творбено-семантичким иновирањима, посебно на поетском плану. Иако су те иновације најчешће везане за метафоричност поетског израза (нпр. *бисерли грана*, *злаїтали коса*, *кадифли травица* и сл.) оне понекад задиру и у дубљу језичку структуру. Изведенице на *-ли* наћи ће се тако и у функцији семантичког интензификатора, па ће Настасијевић, на пример, певати и о „*ледли* леденим колачићима”, док ће Р.Перовић-Невесински писати о „*мирили* мирису који подсећа на тамјан”.

Међутим, док су изведенице са суфиксом *-ли* у српском књижевном језику веома ограниченог присуства, суфикс *-лија* је сачуван у већем броју изведеница, а у појединим творбено-семантичким категоријама он је и обновио своју продуктивност. У овом обнављању продуктивности посебно долази до изражаја стилска обележеност нових изведеница. У српском књижевном језику суфикс *-лија* се тако јавља у неколике семантичке категорије са доминантном стилском карактеристиком.

ПРВА СЕМАНТИЧКА КАТЕГОРИЈА. Укључује изведенице које значе особу са израженом духовном или психичком особином, односно каквим унутарњим својством које је често у вези са одређеном (не)вештином, (не)способношћу и сл. Овде се могу издвојити две основне групе изведеница.

а) Првој групи изведеница припадају образовања која значе особу са каквом карактерном цртом, односно одређеном навиком, склоношћу, предодређеношћу. Тако, на пример, В. Петровић пише о „тактици *їресїијлија*” (РМС), С. Јовановић о „плашљивим *їараграфлијама*” (РМС), Д. Ђосић о вредним радницима „*несїавлијама*” (РМС), док код Ј. Стојановића наилазимо на пример „моралних *дефициїлија*” (РСАНУ), а код С. Поповића на људе „лепа понашања - *ейїкеїлије*” (РСАНУ, према: *крамлија*). Д. Ђуровић пише, на пример, о „капитулантима и *комїромислијама*” (РСАНУ), К.Миланов о „избледелим продуктима теорија које су измислили *кабинейїлије*” (РСАНУ), а Шабачки гласник (1885) окомиће се на „*бандоглаве дренкалије*” (РСАНУ).

Код појединих изведеница значење (не)вештине, (не)способности и непосредно долази до изражаја. Тако ће београдска Штампa (1902, 1908) запазити како се „школовани ... чиновници терају и замењују *аршинлијама*”, као и да се често „полуписмени људи ... претварају у *буцаклије* адвокате пред разним властима у Београду” (РСАНУ).

б) Другој групи изведеница припадају образовања која значе особу чије унутарње својство делом проистиче из њеног доминантног друштвеног положаја (социјалног, културног, политичког итд.). Тако Р. Домановић пише о „новоскованим *универзитетлијама* [...] накљуканим којекаквим глупостима и теоријама” (РМС), И. Руварац о неспособним „*академлијама*” (РСАНУ, према: *напредлија*), М. Лалић о „*пркосним комитетлијама*” (РСАНУ) и „*шћаблијама*” (РМС), док Д. Ђосић описује сељака који се поред свега плаши чак и „*кајућлије*” (тј. 'грађанина', РСАНУ). Код Д. Радића ћемо тако наићи на „*зајадлије*”, образоване у западњачком маниру (РСАНУ), код В. Каћанског на „*берлинске мандајлије* које самовољно и безобзирно Босном господаре” (РСАНУ), код М. Божића на „*режимлије*” (РМС), а код М. Стојановића на „*богајлије*” и њихове раскошне гробове (РСАНУ).

ДРУГА СЕМАНТИЧКА КАТЕГОРИЈА. Припадају јој изведенице у значењу особе која се непосредно карактерише каквим спољним квалитетом, тј. перцептивном особином која се манифестује у спољашњем виду. Тако ће О. Давичо, на пример, писати о „војничини, *грудалији*, са шаком као лопата” (РСАНУ), З. Поповић о јунаштву „српскога *мустаћанлије*” (РСАНУ), док ће А. Г. Матош писати о човеку „*мршајлији*” и „*бркајлијама* сомовима” (РСАНУ). Б. Ђопић ће тако оставити запис о неком „*кожунлији*” (РСАНУ), а С. Трпковић о „*мидерлији*” који је добио такав надимак по мидеру који је носио (РСАНУ). У РМС ће се тако наћи и лексема „*џајлицанлија*”, која значи човека носа црвеног као патлицан (Ристић-Кангрга).

ТРЕЋА СЕМАНТИЧКА КАТЕГОРИЈА. Обухвата изведенице које значе особу са израженом особином припадања, најчешће каквом насељу, области и сл. И. Руварац, тако, у својим текстовима помиње једног „*љути-тог Београдлију*” (РСАНУ), А. Г. Матош „богате Енглескиње и фићфире *Паризлије*” (РМС), док Б. Ђопић пише о својим „*Грмечлијама* под оружјем” (РСАНУ). В. Петровић ће се, опет, осврнути на помало „*профињене варошлије*” (РСАНУ), док ће новосадски Јавор (1875) поменути нечије „*младе завичајлије*” (РСАНУ).

Овој семантичкој категорији могу се прикључити и изведенице у значењу особе која припада одређеној организованој групи људи. Тако ће И. Руварац једног потајног симпатизера Напредне странке назвати

„најредлијом” (РСАНУ), док ће новосадско Наше доба (1890) чланове уредништва Браника, листа Либералне странке, назвати „браниклијама” (РСАНУ). У текстовима С. Поповића службеници магистрата назваће се „магисџирајлијама” (РСАНУ).

ЧЕТВРТА СЕМАНТИЧКА КАТЕГОРИЈА. Укључује изведенице које значе вршиоца радње, односно понекад и карактерну особину која из те радње проистиче. Тако код И.Великановића „џајлицанлија” означава онога који тргује патлицанима (РМС), код М.Перовића „саниџејлија” је санитарски службеник (РМС), док је код Ј.Драженовића „камајлија” зеленаш који уме „комад по комад земље себи прибирати” (РСАНУ). Цетињски Глас Црногорца (1885) осврће се тако на „анархистичке минације и динамијлије” (РСАНУ), док солунска Правда (1917) пише о надама „немачких џешефјлија да искористе руску револуцију” (РСАНУ).

Иако у ограниченом обиму, наведена грађа показује да су иновациони творбени процеси у области изведеница са суфиксом *-лија* утицали на то да овај суфикс прошири своје семантичке домете у српском књижевном језику (изведенице атрибутивног значења, етноними, категорија вршилаца радње итд.). Па ни ове творбено-семантичке категорије не обухватају све иновационе процесе у којима учествује суфикс *-лија*. Он ће се тако спорадично јавити, на пример, и у категорији збирних именица (исп. *Арнауџлија* код М.Миљанова, РСАНУ), у категорији аугментатива (исп. *синајлија* у Борби, РСАНУ) итд. Ови иновациони правци се тако творбено-семантички све више удаљавају од оних основних творбених приципа који су некада преузети из турског језика. Не ради се овде, дакле, само о простом проширењу продуктивности суфикса *-лија* уз широко учешће нетурских основа, посебно европеизама, већ о зачецима готово потпуно нових творбених процеса који у српском књижевном језику на творбеном плану образују читав један подсистем стилских вредности. То нам, на пример, потврђује знатан број ових изведеница управо у категорији духовних или психичких особина (прва семантичка категорија), али нас на то упућује и знатно учешће метафоричке и симболичке димензије у образовањима овога типа (нпр. *дренаклија*, *кајуџлија*, *џајлицанлија* (по носу) итд.). На другој страни, у белетристичкој литератури често сâм приповедачки дискурс у одређеним емотивним секвенцама диктира употребу оваквих лексема. Добру илустрацију за ово даје нам, чини ми се, Т.Ђукић који у једној реченици каже:

„И џомијешале се џарџије ... сусрели се на џолиџичком меџдану бркалије и безбрковићи, сџарији и млађи” (РСАНУ).

Лексема „мегдан”, очито, овде треба да на сликовит начин појача утисак о снази страначких спорења и супротстављања, али у исто време она намеће писцу још једну лексему из ове семантичке сфере (вероватно и по принципу одређене лексичке атракције) - „бркалија”. У том контексту ова лексема не значи само „човека са брковима”, тј. „бркатог човека”, већ сада симболизује и с к у с т в о код једног дела учесника у политици (афирмативни план). Као лексички опозитум, сачињен по сличним творбено-семантичким критеријима, јавља се лексема „безбрковић” (пејоративни план). Графички, то би се могло представити на следећи начин:

Лексикографски приступ изведеницама на *-лија* у великој мери потврђује да је реч о претежно стилски организованом подсистему српског књижевног језика. Да је уопште реч о одређеном творбеном п о д с и с т е м у говоре нам различите лексикографске ознаке које овакве одреднице непосредно или посредно упућују на уобичајеније облике, тј. на облике са конкурентним суфиксима - на пример *кајуџлија* на *кајуџиаш*, *завичајлија* на *завичајац*, *варошлија* на *варошанин*, *камаџлија* на *камаџник*, *богаџлија* на *богаџиаш*, *зајадлија* на *зајадњак*, *грудалија* на *грудоња*, *најредлија* на *најредњак*, *Београдлија* на *Београђанин*, *динамиџлија* на *динамиџиаш*, *браниклија* на *браниковац*, *маџисџраџлија* на *маџисџраџиаш*, као и *бркајлија* на *брка/бркоња*, *Паризлија* на *Парижанин*, *саниџеџлија* на *саниџарац* и сл.

Да је, опет, реч о стилски обележеном подсистему показује нам и широк спектар стилистичких квалификација у нашим речницима, на пример: „пејоративно” (*џресџиџлија*, *комџромислија*, *кабинейџлија*, *аршинлија*) или „погрдно” (*џараџрафлија*, *дренкалија*, *буџаклија* (адвокат), *мидерлија*), затим „иронично” (*заџадлија*, *универзиџейџлија*, *мандаџлија*, *комиџейџлија*), „фигуративно” (*дефициџлија*), „фамилијарно” (*џиџаблија*), „шаљиво” (*џаџлицанлија*) итд. Занимљиво је да је знатан број ових изведеница у речницима обележен и као „индивидуалан облик” (*џресџиџлија*, *несџавлија*, *академлија*, *џрудалија*, *наџредлија*), што указује на то да је управо стилски план био основом иновационих процеса.⁵

Дакле, још једна доминантна црта везује се за образовања овога типа. Несумњиво је, наиме, да се на стилском плану код ове групе изведеница јавља читав низ конотативних вредности у широком распону од афирмативног до пејоративног, али са наглашеном пејоративно-ироничном димензијом. У формирању овако широког семантичког распона вероватно су значајну улогу имали екстралингвистички фактори. Чињеница да су при том доминирала управо пејоративна одређења вероватно говори и у прилог односа нашег народа према турцизмима и свему ономе што му је доносила турска власт. А то је у народној свести углавном остајало у домену негативног. Талас појачане европеизације у посттурском периоду могао је овакав однос само још више заоптрити, а ову пејоративно-ироничну димензију у књижевном језику појачати. То је сада и повратно утицало да се у подмлађеној суфиксацији овога типа управо нађе и знатан број европеизама. Творбено-структурна диспаратност оваквих изведеница и њихови анахрони творбени спојеви могли су, дакле, само још више појачати њихову маркираност, али у исто време бити и добром основом појединих семантичких иновација. То ће лепо истаћи и наши речници. Тако, на пример, РСАНУ ће уз одредницу *џешефџлија* забележити: „онај који се бави гешефтом, послован човек” - али ће иза тачке и зареза додати и: „шпекулант, шићарџија”; РМС ће уз одредницу *реџимлија* градаџијски формулисати њено значење: „присталица реџима (обично сваког реџима), политички превртљивац” - итд.

*

Дакле, улазећи у наш језик, турцизми не само да су „остављали своја граматичка обиљежја на вратима нашега језика и облачили се у наше граматичко рухо”, како је то добро запазио А.Пецо,⁶ већ су често стилски и семантички иновирали, везујући своје метаморфозе дубоко

⁵ Поред ових ознака, самостално или у комбинацији са другима, налазе се и ознаке као „нераспрострањено” (*комџромислија*, *мандаџлија*), „покрајинско” (*боџаџлија*, *мусџаћанлија*), „застарело” (*Беоџрадлија*, *динамиџлија*) - итд.

⁶ А.Пецо, *До Вука и од Вука*, Никшић 1990, стр. 128.

за корене нашег народног бића и народне свести. Потврде за то, уосталом, налазимо и данас у ратним извештајима босанских Срба.⁷ У тим стилским и семантичким сферама турцизми су на путу да постану један од особених знакова српског књижевног језика. Тиме они, у ствари, престају бити туђице.

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

- Петя Асенова, *Към характеристиката на балканския езиков съюз (фонемна морфемна и именна система)*, Годишник на Софийския университет „Климент Охридски“ (езикознание), том 74, 1, София 1984, стр. 177-266.
- Ханка Глибановић-Вајзовић, *О турцизмите у српскохрватском језику са социолингвистичког сџановишиа*, Књижевни језик, год. 15, бр. 2, Сарајево 1986, стр. 141-147.
- Петар Хр. Илиевски, *Балканолошки лингвистички сџудии (со посебен осврџ кон истџорискиотџ развој на македонскиотџ јазик)*, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје, посебни изданија, кн. 14, Скопје 1988, стр. 1-594.
- G.L. Lewis, *The English*, Universities Press, LTD London 1966, стр. 1-176.
- Б/орис/ Марков, *О насџавцима -ана, -лија, -лук и -ција*, Наш језик, н.с.,књ. VIII, св. 5-6, Београд 1957, стр. 151-170.
- Dr Franz Miklosich, *Über die Einwirkung des Türkischen auf die Grammatik der südosteuropäischen Sprachen*, Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, Wien 1889, стр. 1-12.
- Асим Пецо, *Творбени џроцеси у обласџи српскохрватских оријентџализама*, Научни састанак слависта у Вукове дане, 16/1, Београд 1987, стр. 83-92.
- Првослав Радић, *О стилским вредносџима хибридних изведеница у српскохрватском књижевном језику*, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XXXIII, Нови Сад 1990, стр. 399-406.
- Stanisław Stachowski, *Przyrostki obcego pochodzenia w języku serbochorwackim*, Uniwersytet, Kraków 1961, стр. 1-162.
- D/арко/ Tanasković, *Sociolingvistički aspekti ideologizacije pozajmjenica (Na materijalu srpskohrvatskih turcizama)*, Jezik u savremenoj komunikaciji - tribina, Centar za marksizam Univerziteta u Beogradu, Beograd /без године издања/, стр. 230-232.

⁷ Занимљиво је, на пример, да ће у нашим медијима Босне и Херцеговине поједине лексеме овога типа бити поново фреквентне, али сада уз одређене семантичке иновације. Тако ће *јуршилија* сада готово искључиво значити босанског муслимана, фундаменталисту, а не сваког 'јуршника'. На другој страни, на помолу су и друге творбено-семантичке иновације, па ће тако, на пример, *цихадлија* значити страног муслиманског фанатика у Босни, који је присталица цихада, верског рата. Итд.

БАЛКАНИЧЕСКИЕ СУФФИКСЫ КАК СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В СЕРБСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

(На примере выведенных слов с суффиксом *-лия*)

Резюме

Хотя в большинстве случаев застаревшие и вытеснённые на окраину сербскохорватского словообразовательного система, балканические суффиксы представляют значительный стилистический потенциал в сербскохорватском языке. Это приложение представляет собой попытку на примере выведенных слов с турецким суффиксом *-лия* анализировать инновационные процессы в сербском литературном языке. В процессах этого типа выделяющиеся место занимают так называемые гибридные выведенные слова, среди которых в последнее время является много европеизмов (нпр. *дефицийлия*, *компромиссия*, *кабинейлия*, *гешефйлия*).

Большое число этих выведенных слов представляют собой стилистически обозначенные лексемы, конотативные ценности которых движутся в широком расстоянии от афирмативного до pejоративного. Это явление хорошо иллюстрируют и современные словари сербскохорватского языка.

Првослав Радич

